

Rumbo hacia el Escalamiento Sostenible con Propósito — Una exploración desde la Investigación

Por: Julián D. Cortés

Dirección de Investigación

22 de enero de 2026

Ideas clave

- Este informe presenta una propuesta para alinear el portafolio de investigación de nuestra Escuela de Administración con el ejercicio de resignificación hacia el Escalamiento Sostenible con Propósito.
- Mediante un análisis bibliométrico comparativo, se contrastaron las competencias investigativas establecidas reflejadas en el portafolio de investigación (i.e., artículos de investigación indexados en Scopus 2015-2024 por profesores de carrera de la Escuela) frente a la agenda de investigación global sobre escalamiento, escalabilidad organizacional, scale-ups y crecimiento empresarial.
- El análisis de los corpus de publicaciones revela una dicotomía estructural entre la producción de la Escuela y la agenda asociada al escalamiento, escalabilidad organizacional, scale-ups y crecimiento empresarial.
- El portafolio de la Escuela se caracteriza por un enfoque multidisciplinario con fuerte arraigo en las Ciencias Sociales y la gestión organizacional, donde predominan las dinámicas de gobernanza pública, bienestar social y políticas fiscales con un enfoque regional (LATAM).
- En contraste, la comunidad de práctica global sobre escalamiento se distingue por una especialización en eficiencia financiera, emprendimiento y, más recientemente, una incursión en la innovación digital (IA y robótica) y la sostenibilidad como ventaja competitiva.
- Se presenta un listado concreto de temas superpuestos entre ambos corpus de publicaciones.
- Las preguntas de investigación esbozadas consideran aspectos a nivel local, regional, y general o global.
 - Agenda Local: impacto de la debilidad institucional en las dinámicas de escalamiento; identificación de mecanismos inéditos de resiliencia empresarial local.
 - Agenda regional: transición de la sostenibilidad: de la filantropía a la competitividad global; capitalización de barreras culturales como activos de diferenciación en cadenas de valor.
 - Agenda global/general: ecosistemas de conocimiento como predictores superiores de supervivencia corporativa; adopción de lógicas de escalamiento disruptivo en industrias tradicionales.

Resumen gráfico

Portafolio investigación Escuela de Administración

Agenda de investigación en "Escalamiento" y temas relacionados

Superposición de temas en ambos corpus de publicaciones
Corporate Social Responsibility and Financial Performance
Cultural Dynamics in Creative Industry Work
Determinants of Capital Structure and Firm Performance
Dynamic Capabilities and Resource-Based Competitive Advantage
Emerging Market Multinationals and Global Investment Dynamics
Entrepreneurship Education and Student Intentions
Institutional Dynamics in Comparative Capitalism Models
Open Innovation and Knowledge Management in Firms
Organizational Ambidexterity and Innovation Dynamics
Organizational Resilience in Crisis Management Frameworks
Resilience and Adaptation in Small Business Crisis Management

Introducción

Estimada comunidad académica Rosarista,

Este documento tiene dos objetivos: i) visualizar nuestro portafolio de investigación; y ii) contrastar ese portafolio con la agenda de investigación sobre escalamiento y escalabilidad organizacional y scale-ups en la que viene trabajando la comunidad de práctica de investigadores en administración y negocios a nivel global.

Lo anterior, con el propósito de comprender mejor nuestra trayectoria y competencias establecidas en investigación, las áreas de congruencia entre nuestro portafolio y el área de investigación sobre escalamiento y escalabilidad organizacional y scale-ups, y las diferentes dimensiones en las que podríamos saltar (i.e., escalar) hacia esa agenda—de manera paulatina, gradual, y, aunque tomando riesgos, que sean moderados y responsables.

Este insumo también es de valor para el proceso de reestructuración del Grupo de Investigación en Dirección y Gerencia, como incidencia del proceso de resignificación hacia el Escalamiento Sostenible con Propósito.

Después de esta introducción, se presentará un glosario con la definición de escalamiento, y relacionadas, tomando como fuente el ejercicio desplegado por decanatura: *De la existencia y la supervivencia al crecimiento: manifiesto por el escalamiento sostenible con propósito* [1]. Después, presentaremos los

resultados de una breve exploración de la generación de artículos de investigación del período 2015 a 2024 de los profesores de carrera activos a la fecha, su contraste con la agenda de investigación global en escalamiento y escalabilidad organizacional y scale-ups, y una breve discusión con algunas preguntas de investigación sugerentes como resultado de este contraste que sirvan como un primer borrador a las preguntas de investigación que conformarán los programas de las futuras líneas.

1 Glosario

Con el fin de retomar los conceptos adaptados sobre el “escalamiento”, lo definimos en la parte inferior, agregando los conceptos de scale-up y scale-out:

- Escalamiento: “capacidad de una empresa para operar, de manera sostenida, a una escala mayor y con un nivel más alto de productividad, lo que puede implicar innovar, competir en un espacio de productos más amplio, ingresar a nuevos mercados —nacionales o internacionales—, establecer asociaciones o ampliar” [2].
- Scale-up: “fortalecer el núcleo del negocio con una disciplina rigurosa. Significa obsesionarse con el ajuste perfecto entre producto y mercado, optimizar cada eslabón de la cadena de operaciones hasta alcanzar una eficiencia superior y construir un músculo financiero que permita un crecimiento acelerado y controlado” [1].
- Scale-out: “replicar el éxito, de llevar el valor creado a nuevas geografías, líneas, canales, segmentos de clientes y ecosistemas. Implica codificar el modelo de negocio, los procesos y la cultura en formatos replicables —franquicias, filiales, plataformas, alianzas, etc.— que mantengan los más altos estándares de calidad y coherencia con el propósito original” [1].

2 Portafolios de investigación

Previo a presentar la aproximación metodológica y sus resultados, es importante resaltar que los resultados se presentan de *manera agregada y anónima* y no comprende un ejercicio de evaluación de la investigación ni de las agendas de los investigadores de nuestra Escuela.

2.1 Escuela de Administración

Esta sección presenta el portafolio de investigación de nuestra Escuela de Administración, con base en los artículos de investigación indexados en Scopus generados por los profesores de carrera vinculados a la fecha, con una ventana de tiempo de 2015 a 2024. Este es el período de tiempo más extenso que permite SciVal. Las demás opciones son ventanas de tiempo de cinco años. Así que, si bien se excluyen las publicaciones de 2025 (15 artículos) por limitaciones de la plataforma, se considera un lapso de tiempo más extenso.

Se procesaron 179 artículos de investigación publicados por 16 profesores de carrera en la herramienta de analítica SciVal, equivalentes al 92% del total entre 2015-2024. Se excluyen otros tipos de comunicaciones académicas con el fin de estandarizar el tipo de documentos analizados (i.e., no sumar cerezas con balines) [3].

La Figura 1 A) presenta el resultado del procesamiento. En Anexos 6.1 se presenta la ecuación de búsqueda en Scopus para su replicación y en Anexos 6.2 se muestra el listado de términos clave detallado por publicación, porcentaje de publicación y percentil de prominencia.

El examen del conglomerado dominante, asociado a las Ciencias Sociales y la Gestión Organizacional, evidencia una distinción entre volumen de producción y relevancia actual, ya que, a pesar de que representan la mayor cuota de publicación dentro del corpus, su índice de prominencia es moderado.

Por otro lado, subáreas relacionadas con el bienestar laboral y la psicología organizacional, aunque presentan un volumen comparativamente menor, indican una composición importante dentro del conglomerado principal.

La prevalencia de temas de alto volumen específicos sobre gobernanza, dinámicas políticas y políticas fiscales en América Latina sugiere que la red no refleja una producción científica genérica, sino una misión institucional orientada a abordar problemáticas sociopolíticas desde una perspectiva regional.

Temas vinculados a la sostenibilidad, la economía circular y la inteligencia artificial, a pesar de constituir una fracción pequeña del volumen total de publicaciones, registran niveles de prominencia sobresaliente.

La intersección entre salud y sociedad se clarifica al observar que el clúster médico se orienta predominantemente hacia la salud pública y la medicina social. La presencia de investigaciones sobre salud mental en poblaciones afectadas por conflictos y desigualdades de género durante crisis sanitarias corrobora la naturaleza interdisciplinaria de este sector.

En suma, vemos una base productiva consolidada en estudios organizacionales y regionales y un frente de investigación emergente de alta prominencia en sostenibilidad y tecnología.

2.2 Comunidad de práctica global: escalamiento y escalabilidad organizacional y scale-ups

Para este ejercicio, seguimos una aproximación distinta. Con base en dos números especiales publicados en el *Journal of Business Venturing* y el *Journal of Management Studies* sobre escalamiento, escalabilidad, scale-ups y firmas de rápido crecimiento [4–10] detectamos que los términos de indexación —una aproximación más técnica y estandarizada que las palabras clave de los autores— sobre esos temas son esencialmente tres: i) Scaling-Up, ii) Firm Growth; y iii) Scalability. El término scale-out no aparece con la suficiente frecuencia y persistencia como para ser considerado como un término de indexación.

Ahora bien, recopilamos los documentos con esos términos en el área de negocios y administración, para, en total, identificar y procesar en SciVal 130 trabajos (i.e., artículos, libros, conferencias, etc.) ya que el ánimo es explorar esta agenda y ampliar la muestra hasta tener un sustrato que valga la pena explorar [11]. De no ser así, se procesaría un corpus de menos de 80 artículos de investigación si se estandarizara el tipo de trabajo, de manera que los resultados se tienen que interpretar considerando esta *bibliodiversidad* [12].

La Figura 1 B) presenta el resultado del procesamiento. De manera similar al portafolio de la Escuela de Administración, en Anexos 6.3 se presenta la ecuación de búsqueda en Scopus para su replicación y en Anexos 6.4 se muestra el listado de términos clave detallado por publicación, porcentaje de publicación y percentil de prominencia.

El conglomerado más importante se sustenta en el estudio del emprendimiento y el crecimiento empresarial, y temas de formación asociados al emprendimiento y el liderazgo. Este tópico actúa como el pilar central, aunque se detecta una anomalía temática en tendencias demográficas lo cual sugiere una línea de investigación endogámica o desconectada de las tendencias científicas actuales.

Al examinar los temas donde el volumen de publicación desciende por debajo del 0,5%, emerge un patrón inverso de alta eficiencia científica. Temas como Responsabilidad social corporativa y desempeño financiero y Robots de servicio con inteligencia artificial en la experiencia del cliente, exhiben cuotas de publicación mínimas pero alcanzan percentiles de prominencia sobresalientes. Este fenómeno indica que el área está incursionando exitosamente en frentes de vanguardia tecnológica y sostenibilidad.

A diferencia del bloque de alto volumen, que depende de la acumulación, estos nodos periféricos operan bajo una lógica de calidad intensiva, conectando la producción local con los debates globales más urgentes sobre la industria 4.0 y la ética corporativa.

En suma, mientras la base productiva mantiene su inercia en estudios clásicos de gestión y emprendimiento, la verdadera vitalidad científica y la visibilidad internacional provienen de micro-clusters especializados en innovación digital y sostenibilidad.

A) Portafolio temas de investigación — Profesores de carrera EA

B) Portafolio temas de investigación — Área de investigación en escalamiento, escalabilidad y scale-ups

Figura 1 Portafolios de investigación: Izquierda: A) Portafolio temas de investigación profesores de carrera EA — Derecha: B) Portafolio temas de investigación área de investigación en escalamiento, escalabilidad y scale-ups. Nota: La imagen es un diagrama de red circular. El anillo exterior define disciplinas académicas amplias, codificadas por colores. El interior contiene nodos (círculos) que representan temas o áreas de investigación específicas. El tamaño de los nodos es proporcional al número de publicaciones en ese tema particular.

3 Temáticas superpuestas y esbozo de preguntas de investigación

3.1 Superposición de temáticas de ambos portafolios

El portafolio de investigación de nuestra Escuela y la agenda global sobre escalamiento, escalabilidad, y scale-up, revela la existencia de dos perfiles de investigación con orientaciones marcadamente distintas. El primero: multidisciplinario y con enfoque en ciencias sociales, en donde predominan temas de gobernanza pública, bienestar social y estudios regionales (i.e., LATAM). Mientras el segundo, manifiesta una identidad especializada y alineada estrictamente con las ciencias de la gestión y la economía financiera. Algo de esperarse, limitando la búsqueda a revistas de negocios y contabilidad, aunque, en la actualidad, las revistas tienen más de una clasificación disciplinaria, siendo las que tienen una sola asignación una excepción [13].

A pesar de ello, hay varios temas, puntualmente 11, que se superponen en ambos portafolios, presentados en la Tabla 1. Cada uno de los temas representan menos del 1% de las publicaciones de nuestra Escuela, así que se encuentran en áreas de trabajo periféricas. Uno de los denominadores comunes de estos temas superpuestos entre ambos portafolios, son: Factores X (e.g, Cultura, CSR, Capacidades, Educación en emprendimiento) que impactan en el Resultado Y (e.g., Desempeño Financiero, Ventaja Competitiva, Resiliencia, Conocimiento).

Este segmento es central, ya que enfatiza capacidades de nuestra fuerza laboral científica para emprender un rumbo —ya iniciado desde la misma trayectoria del grupo— hacia el Escalamiento Sostenible con Propósito.

Tabla 1 Temas superpuestos entre el portafolio de la Escuela y la comunidad de práctica en Escalamiento.

Tema	ID en Scopus
Corporate Social Responsibility and Financial Performance	T.995
Cultural Dynamics in Creative Industry Work	T.9519
Determinants of Capital Structure and Firm Performance	T.729
Dynamic Capabilities and Resource-Based Competitive Advantage	T.819
Emerging Market Multinationals and Global Investment Dynamics	T.2180
Entrepreneurship Education and Student Intentions	T.82
Institutional Dynamics in Comparative Capitalism Models	T.3819
Open Innovation and Knowledge Management in Firms	T.1075
Organizational Ambidexterity and Innovation Dynamics	T.7436
Organizational Resilience in Crisis Management Frameworks	T.34391
Resilience and Adaptation in Small Business Crisis Management	T.16872

3.2 Esbozo preguntas de investigación

Finalmente, se proponen algunas preguntas de investigación —muy generales, nada específicas— a escala local, regional (i.e., LATAM), y más generalista/global. Estas preguntas toman como base los resultados aquí discutidos y las preguntas de investigación expresadas en el documento “De la existencia y la supervivencia al crecimiento: manifiesto por el escalamiento sostenible con propósito”:

Agenda local:

- ¿En qué medida la debilidad institucional y las dinámicas sociopolíticas locales actúan como moderadores negativos de las estrategias tradicionales de scale-up y scale-out?
- ¿Cómo las empresas locales desarrollan mecanismos de resiliencia en dicho contexto y que no se han contemplado en la literatura?

Agenda regional:

- ¿Cómo pueden las organizaciones latinoamericanas redefinir sus modelos de sostenibilidad para que transiten de una narrativa situada (e.g., RSC filantrópica) a una de competitividad global (e.g., RSC como mecanismo de escalamiento)?
- ¿Cómo interactúan las barreras culturales y de talento específicas de la región con las dinámicas de scale-out? ¿Son estas barreras" activos de diferenciación en cadenas de valor globales?

Agenda global/general:

- ¿Es la inserción en ecosistemas de conocimiento de alto impacto un predictor de supervivencia más robusto que la mera eficiencia en costes de transacción o la escala operativa?
- ¿Existen patrones donde las empresas de sectores tradicionales (industria, servicios básicos) están adoptando las lógicas de escalamiento de los sectores "disruptivos" (plataformas, biotech) para capturar valor?

Así pues, esperamos que estos insumos informen con base en evidencia el proceso de resignificación hacia el Escalamiento Sostenible con Propósito y su permeación en los aspectos misionales de la generación e impacto de conocimiento de nuestra Escuela.

4 Agradecimientos

Agradezco al comité de investigación de la Escuela de Administración por la discusión alrededor de estos temas el pasado 21 de enero de 2026, integrado por: Aglaya Batz; Mauricio Sanabria; Giovanni Reyes; Alejandro Useche; Rafael Piñeros; y Óscar Robayo. Pero, especialmente, a Carlos Espinosa, quien motivó este ejercicio en una conversación informal posterior al comité. También al equipo de la Dirección de Investigación: Yajaira Mallma y Harrison Gongora por su apoyo incondicional con este rol y toda nuestra comunidad.

5 Referencias

1. Escuela de Administración. De la existencia y la supervivencia al crecimiento: manifiesto por el escalamiento sostenible con propósito. 2025.
2. OECD. Unleashing SME Potential to Scale Up. OECD Publishing; 2025. doi:10.1787/ea948a58-en
3. Ng JY, Liu H, Masood M, Syed N, Stephen D, Ayala AP, et al. Guidance for the reporting of bibliometric analyses: A scoping review. *Quantitative Science Studies*. 2025;6: 988–1001. doi:10.1162/QSS.a.12
4. Issue Information. *Journal of Management Studies*. 2023;60. doi:10.1111/joms.12827
5. Somaya D, You J. Scalability, venture capital availability, and unicorns: Evidence from the valuation and timing of IPOs. *J Bus Ventur*. 2024;39. doi:10.1016/j.jbusvent.2023.106345
6. Bohan S, Tippmann E, Levie J, Igoe J, Bowers B. What is scaling? *J Bus Ventur*. 2024;39. doi:10.1016/j.jbusvent.2023.106355
7. Varga S, Cholakova M, Jansen JJP, Mom TJM, Kok GJM. From platform growth to platform scaling: The role of decision rules and network effects over time. *J Bus Ventur*. 2023;38. doi:10.1016/j.jbusvent.2023.106346
8. Genedy M, Hellerstedt K, Naldi L, Wiklund J. Growing pains in scale-ups: How scaling affects new venture employee burnout and job satisfaction. *J Bus Ventur*. 2024;39. doi:10.1016/j.jbusvent.2023.106367
9. Van Lancker E, Knockaert M, Collewaert V, Breugst N. Preparing for scaling: A study on founder role evolution. *J Bus Ventur*. 2023;38. doi:10.1016/j.jbusvent.2023.106315
10. Coviello N, Autio E, Nambisan S, Patzelt H, Thomas LDW. Organizational scaling, scalability, and scale-up: Definitional harmonization and a research agenda. *J Bus Ventur*. 2024;39. doi:10.1016/j.jbusvent.2024.106419
11. Cortés JD, Bohle-Carbonell K, Chinchilla-Rodríguez Z. Bibliometrics and the Study of Academic Knowledge Circulation. 1st ed. In: Keim W, Rodríguez Medina L, Arvanitis R, Bacolla N, Basu C, Dufoix S, et al., editors. *Routledge Handbook of Academic Knowledge Circulation*. 1st ed. London: Routledge; 2023. pp. 541–555. doi:10.4324/9781003290650-51

12. Khanna S, Ball J, Alperin JP, Willinsky J. Recalibrating the scope of scholarly publishing: A modest step in a vast decolonization process. *Quantitative Science Studies*. 2022;3: 912–930. doi:10.1162/qss_a_00228
13. Cortés JD. Industry-research fronts – Private sector collaboration with research institutions in Latin America and the Caribbean. *J Inf Sci*. 2025;51: 146–163. doi:10.1177/01655515221131796

6 Anexos

6.1 Ecuación de búsqueda para replicación — Portafolio Escuela de Administración

PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2026 AND AU-ID("Cortés, Julián D." 56986687300) OR AU-ID("Reyes Ortiz, Giovanni E." 36024074000) OR AU-ID("Gonzalez, Javier G.R." 21535070500) OR AU-ID("Gonzalez-Rodriguez, Javier Leonardo" 57220930953) OR AU-ID("Pardo Martínez, Clara Ines" 57218534166) OR AU-ID("Grueso-Hinestroza, Merlín Patricia" 55372131200) OR AU-ID("Contreras Torres, Francoise Venezia" 36550050300) OR AU-ID("Rivera-Rodríguez, Hugo Alberto" 36642924500) OR AU-ID("Juarez-Acosta, Fernando" 36550420100) OR AU-ID("Piñeros Espinosa, Rafael Alejandro" 57195473058) OR AU-ID("Sanabria, Mauricio" 16836909100) OR AU-ID("Useche, Alejandro J." 57193924322) OR AU-ID("Batz-Lineiro, Aglaya" 57195808394) OR AU-ID("Espinosa, Juan Carlos" 57193433292) OR AU-ID("Páez Valdéz, Julián Enrique" 57732127200) OR AU-ID("Echeverri Cañas, Lina María" 56850440100) OR AU-ID("Serrano Cardenas, Lizeth Fernanda" 57201859228) OR AU-ID("Robayo-Pinzon, Oscar Javier" 57193389025) OR AU-ID("Sánchez-López, Juan Camilo" 57705190500) AND SRCTYPE(j) AND DOCTYPE(ar) AND NOT EID(2-s2.0-84865390711 OR 2-s2.0-84864312014 OR 2-s2.0-84865394612 OR 2-s2.0-84872209685 OR 2-s2.0-84871305628).

6.2 Listado de términos clave por publicación — Portafolio Escuela de Administración

Tema	ID	% Publicaciones	Percentil de prominencia
Continuing Professional Development in Academic Libraries	T.51882	2,38	50,787
Frameworks for Collaborative Innovation Spaces	T.89380	2	70,17
Frameworks for Financial Accountability and Resource Management	T.40831	1,98	16,245
Gang Violence and Governance in Central America	T.20181	1,69	49,761
Mission Statements and Organizational Performance Insights	T.21276	1,62	83,625
Thriving at Work: Pathways to Employee Well-Being	T.88029	1,6	89,145
Political Dynamics and Electoral Trends in Latin America	T.48642	1,37	20,118
Cybercartography and Indigenous Knowledge Integration	T.68385	1,32	21,329

Organizational Studies and Identity in Latin America	T.42860	1,25	36,603
Managerial Behavior and Research Methodologies in Organizations	T.44016	1,25	26,561
Psychological Well-Being and Risk Factors in Students	T.88152	1,23	66,923
Integrated Approaches to Coastal Sustainability Governance	T.80389	1,16	58,855
Information Measures and Codeword Length Optimization	T.36976	1,14	12,655
Innovation Management in Technological Performance Enhancement	T.15698	1,13	71,479
Mental Health and Resilience in Conflict-Affected Populations	T.61023	1,12	71,695
Tax Policy and Income Inequality in Latin America	T.20596	1,05	69,714
Career Anchors and Professional Development Dynamics	T.73094	1,05	62,325
Community Media and Alternative Communication Dynamics	T.61465	0,92	59,88
Cultural Citizenship and Structure of Feeling in Democracy	T.53523	0,83	44,145
European Development Banks and Sustainable Investment Strategies	T.84981	0,82	62,469
Dimensional Analysis and Its Applications in Engineering	T.39851	0,79	39,356
Nobel Prize Influence on Scientific Collaboration	T.36387	0,76	72,449
Patterns of Medicolegal Cases in Emergency Care	T.86353	0,74	64,786
Economic Dynamics and Political Structures in Argentina	T.27503	0,7	25,245
Entrepreneurship Success Factors in Developing Economies	T.39990	0,61	53,765
Business Engagement in Peacebuilding and Conflict Resolution	T.33970	0,6	75,445
Sustainable Leadership and Sufficiency Economy in Thailand	T.54489	0,59	79,604
Cost Implications of HIV Treatment and Care	T.20290	0,59	53,866
Lebanon's Crisis: Health, Politics, and Disasters	T.61464	0,56	69,705
Social Democracy and Labour Politics in Britain	T.20756	0,56	37,803
Sustainable Development in Resource-Based Cities	T.55553	0,49	86,679
Alternative Aviation Fuels and Emissions	T.36113	0,48	75,987
Frameworks for National Competitiveness and Industry Growth	T.32085	0,45	66,591
Economic Value Added and Shareholder Wealth Metrics	T.18814	0,45	65,064
Spatial Models in Experimental Design Efficiency	T.29647	0,45	57,231
Entrepreneurship and Innovation in High-Tech Ecosystems	T.17681	0,45	33,721
Quality of Life and Social Support in HIV	T.19918	0,4	78,419

Trends in Research Article Title Construction	T.64059	0,4	77,704
Religiosity and Consumer Behavior in Diverse Contexts	T.27938	0,37	77,387
Interconnectedness in Social Systems Theory and Practice	T.23082	0,37	49,458
Economic and Social Dimensions of Intimate Partner Violence	T.28746	0,36	75,336
Organizational Resilience in Crisis Management Frameworks	T.34391	0,35	98,661
Crisis Narratives and Community Health Referrals	T.27411	0,34	50,933
Exchange-Traded Funds: Market Dynamics and Performance Insights	T.30222	0,32	76,904
Media's Influence on Peace and Conflict Narratives	T.19378	0,32	73,404
Responsible Leadership and Corporate Social Responsibility Dynamics	T.33118	0,31	88,577
Brand Management Strategies in Higher Education	T.6998	0,3	93,944
Strategic Planning Models in Diverse Sectors	T.27744	0,3	81,504
Valuation of Intangible Assets and Firm Performance	T.18429	0,28	82,305
Gender Inequality and Childcare During COVID-19	T.74198	0,26	89,753
Regional Competitiveness and Economic Development Insights	T.17508	0,26	81,079
Organizational Citizenship Behavior and Employee Engagement	T.4877	0,23	96,468
Gender Dynamics and Representation in Policing	T.12847	0,23	84,598
Health Technology Assessment and Decision-Making Models	T.31249	0,23	76,121
Enhancing Hotel Industry Efficiency through Data Insights	T.23641	0,22	88,389
Meaningful Work and Career Calling Dynamics	T.16376	0,21	96,319
Integrated Chronic Disease Management in Primary Care	T.16344	0,21	73,583
Pharmaceutical Waste Management and Environmental Impact	T.22974	0,2	86,42
Urban Metabolism and Resource Management Strategies	T.21694	0,2	85,258
Enhancing Biomedical Research Visibility in Peru	T.28986	0,19	82,804
Entrepreneurial Learning and Failure in Start-ups	T.26024	0,18	92,519
Corporate Identity and Brand Management Framework	T.16113	0,18	86,335
Transformative Impact of Human Resource Information Systems	T.16076	0,17	93,596
Spirituality's Influence on Workplace Dynamics	T.5557	0,16	96,494
Patient Preferences in Health Care Decision Making	T.13221	0,16	93,353
Influencer Impact on Child Consumer Behavior	T.6609	0,16	82,239
Innovative Approaches in Public Sector Services	T.19194	0,15	94,575

Integrating Music Education with Digital Technology	T.26034	0,15	82,759
Perceptions of Justice in Organizational Contexts	T.1941	0,13	96,265
Efficiency Metrics in Higher Education Institutions	T.11627	0,13	92,144
Chitosan Applications in Plant Growth and Disease Control	T.18434	0,13	90,799
HIV Testing Strategies and Patient Care Dynamics	T.5510	0,13	73,014
Service Quality and Student Satisfaction in Higher Education	T.15520	0,12	94,558
Innovative Behavior and Creativity in Organizations	T.1528	0,11	99,613
Energy Efficiency and Carbon Emission Dynamics in China	T.2436	0,11	99,392
Sustainable Entrepreneurship and Environmental Impact	T.15982	0,11	98,111
Ethical Leadership and Its Organizational Impact	T.19104	0,11	97,044
Value Stream Mapping in Lean Manufacturing Processes	T.17024	0,11	94,282
Institutional Dynamics in Comparative Capitalism Models	T.3819	0,11	87,32
Cultural Discourse and Linguistic Identity in Russia	T.14221	0,11	58,918
Resilience and Adaptation in Small Business Crisis Management	T.16872	0,1	98,007
Empowerment and Employment in Mental Health Rehabilitation	T.4358	0,1	87,222
Customer Experience Dynamics in Marketing Strategies	T.15848	0,09	98,29
Servant Leadership and Employee Engagement Dynamics	T.10789	0,09	97,253
Employee Engagement through Corporate Social Responsibility	T.19924	0,08	98,671
Trust and Communication in Virtual Team Dynamics	T.3606	0,08	96,887
Consumer Attitudes Towards Mobile Advertising Strategies	T.3948	0,08	96,378
Identity Work and Organizational Narratives in Management	T.4151	0,08	94,588
Organizational Culture and Employee Performance Dynamics	T.2155	0,08	94,298
Cultural Dynamics in Creative Industry Work	T.9519	0,08	91,736
Employee Engagement and Job Crafting Dynamics	T.1258	0,07	99,759
Trust Mechanisms in Online Shopping Environments	T.5025	0,07	97,568
Government Subsidies and Innovation in Enterprises	T.5473	0,07	97,398
Passenger Satisfaction in Public Transport Systems	T.9183	0,07	96,487
Sustainable Investment and Corporate Social Responsibility	T.2951	0,06	99,282
Mobile Banking Adoption and Consumer Perception	T.8760	0,06	99,135
Factors Influencing ICT Adoption in SMEs	T.1150	0,06	98,513

Incivility and Counterproductive Work Behavior Dynamics	T.6663	0,06	98,264
Integrating Informal Waste Management and Recycling Systems	T.4926	0,06	97,64
Consumer Perceptions of Country of Origin Effects	T.2501	0,06	96,825
Data Sharing and Open Access in Scientific Research	T.8557	0,06	94,56
Neoliberalism's Crisis and Political Dynamics	T.3753	0,06	89,903
Entrepreneurship Education and Student Intentions	T.82	0,05	99,833
Green Human Resource Management and Employee Behavior	T.10098	0,05	99,829
Bibliometric Insights into Research Development Trends	T.17828	0,05	99,522
Public Perception and Policy on Climate Change	T.2293	0,05	99,416
Organizational Ambidexterity and Innovation Dynamics	T.7436	0,05	99,068
Consumer Dynamics in Luxury Brand Engagement	T.3486	0,05	99,036
Nutritional Assessment and Malnutrition in Elderly Care	T.424	0,05	98,063
Mental Health Challenges in Youth	T.2751	0,05	96,868
Delay Discounting and Impulsivity in Decision-Making	T.4536	0,05	94,739
Attitudes and Systems in Organ Donation	T.1023	0,05	92,221
Corporate Social Responsibility and Environmental Disclosure	T.152	0,04	99,895
Corporate Social Responsibility and Stakeholder Perception	T.4176	0,04	99,545
Dynamic Capabilities and Resource-Based Competitive Advantage	T.819	0,04	99,237
Determinants of Capital Structure and Firm Performance	T.729	0,04	98,505
Workplace Bullying and Its Impact on Nursing Staff	T.1576	0,04	97,686
Crisis Management Strategies in Diverse Contexts	T.1707	0,04	97,592
Emerging Market Multinationals and Global Investment Dynamics	T.2180	0,04	97,499
Institutions and Economic Development in Colonial Contexts	T.1747	0,04	95,772
Capability Approach in Human Development and Justice	T.1582	0,04	92,21
Open Innovation and Knowledge Management in Firms	T.1075	0,03	99,684
Smartphone Addiction and Its Mental Health Implications	T.3085	0,03	99,528
Work-Family Dynamics and Employee Well-Being	T.668	0,03	99,382
Value Co-Creation in Service Ecosystems	T.2665	0,03	99,365
Machine Learning Techniques for Diabetes Prediction	T.5797	0,03	99,102
Corporate Social Responsibility in Diverse Contexts	T.345	0,03	98,667

Green Innovation Strategies for Sustainable Development	T.1415	0,02	99,924
Biochar Applications for Soil Enhancement and Carbon Management	T.172	0,02	99,88
Consumer Engagement in Social Media Marketing	T.888	0,02	99,877
Impact of Citation Metrics on Scientific Evaluation	T.192	0,02	98,484
Resonant Coupling for Enhanced Power Transfer	T.695	0,02	97,154
Interconnections of Economic Growth and Carbon Emissions	T.252	0,01	99,999
Corporate Social Responsibility and Financial Performance	T.995	0,01	99,99
Sentiment Classification in Social Networking Data	T.32	0,01	99,589

6.3 Ecuación de búsqueda para replicación — Portafolio global escalamiento, escalabilidad, y scale-up

SUBJAREA(BUSI) AND KEY INDEXTERMS(Scaling-Up OR Firm Growth OR Scalability)

6.4 Listado de términos clave por publicación — Portafolio global escalamiento, escalabilidad, y scale-up

Tema	ID	% Publicaciones	Percentil de prominencia
Dynamics of Firm Growth and Entrepreneurship	T.23275	5,63	90,418
Demographic Trends in Dental Practice Distribution	T.67922	4	25,667
Dynamics of Firm Growth, Performance and Survival Patterns	T.5759	2,03	89,275
Shariah Compliance and Internal Audit in Finance	T.59332	1,37	51,477
Hidden Champions and Market Leadership Dynamics	T.44269	1,35	60,599
Organizational Development Across Business Life Cycles	T.14515	1,21	35,569
Entrepreneurial Leadership in Business and Education	T.57340	1,09	87,557
Sustainable Growth Strategies in Corporate Finance	T.59569	0,94	27,787
Agroholdings and Agricultural Production in Russia	T.51435	0,57	40,852
Public Expenditure and Economic Development Strategies	T.33679	0,52	64,777
Zombie Firms and Their Economic Impact	T.66754	0,51	85,835
Green Banking Practices for Sustainable Development	T.48445	0,42	91,247
Universities as Catalysts for Regional Development	T.43573	0,4	72,856
Navigating VUCA Environments in Education and Leadership	T.50455	0,34	87,947
Challenges and Growth of South African Enterprises	T.18797	0,32	65,84

Entrepreneurial Marketing Strategies in Small Enterprises	T.21975	0,32	90,469
Global Dynamics of Multinational Enterprises and Internationalization	T.6035	0,3	95,289
Empowerment Strategies for Enterprises in Developing Countries	T.35403	0,29	86,086
Impact of COVID-19 on Construction Industry Dynamics	T.62391	0,29	93,888
Internationalization Strategies for Small Enterprises	T.989	0,27	99,125
Innovation Dynamics in the Construction Industry	T.17374	0,26	79,157
Entrepreneurial Ecosystems and Regional Development Dynamics	T.15825	0,25	98,231
Employee Mobility and Spinout Entrepreneurship Dynamics	T.28225	0,24	90,614
Information Technology's Influence on Business Value	T.3528	0,23	97,627
Disruptive Innovation in Technological Markets	T.8846	0,23	90,678
Strategic Manufacturing Frameworks for Competitive Advantage	T.8970	0,21	79,367
Resilience and Adaptation in Small Business Crisis Management	T.16872	0,2	98,007
Determinants of Capital Structure and Firm Performance	T.729	0,18	98,505
Entrepreneurial Orientation and Firm Performance Dynamics	T.1693	0,17	98,998
Financial Access and Support for SMEs	T.22952	0,16	93,785
Maturity Models in Industry 4.0 Transformation	T.24933	0,16	89,791
Market Orientation and Firm Performance Dynamics	T.1650	0,15	98,486
Corporate Cash Holdings and Financial Constraints	T.4004	0,14	98,596
Technological Capability Development in Emerging Industries	T.5377	0,14	88,093
Franchise Dynamics in Global Business Networks	T.5522	0,14	87,623
Consumer Perspectives on Self-Service Technology Adoption	T.30684	0,14	97,146
University-Industry Collaboration for Innovation Growth	T.105	0,13	99,257
Service Innovation Frameworks and Development Insights	T.7761	0,13	91,002
Business Incubators as Catalysts for Innovation	T.11093	0,13	94,139
Diversification Strategies and Firm Performance Dynamics	T.6399	0,12	92,618
Activist Shareholders and Corporate Governance Dynamics	T.10707	0,12	93,136
Mass Customization in Product Design and Manufacturing	T.10857	0,12	94,187
Organizational Resilience in Crisis Management Frameworks	T.34391	0,12	98,661

Strategic Alliances and Joint Ventures in Innovation	T.768	0,11	96,845
Institutional Dynamics in Comparative Capitalism Models	T.3819	0,11	87,32
Dynamics of Family Business Ownership and Succession	T.118	0,1	99,706
Self-Employment and Entrepreneurship Dynamics	T.7634	0,1	93,328
Innovative Market Strategies for Base of Pyramid Consumers	T.8336	0,1	93,348
Mortality Salience and Psychological Defense	T.10376	0,1	90,738
Social Media Strategies for B2B Marketing Success	T.14921	0,1	97,707
Entrepreneurial Opportunities and Decision-Making Dynamics	T.5550	0,09	99,012
Empowerment and Challenges in Women Entrepreneurship	T.2867	0,08	99,258
Cultural Dynamics in Mergers and Acquisitions	T.2981	0,08	94,041
Employee Turnover and Job Embeddedness Dynamics	T.7642	0,08	97,102
Flow Experience and Its Impact on Performance	T.7680	0,08	93,802
Cultural Dynamics in Creative Industry Work	T.9519	0,08	91,736
Dynamic Capabilities and Resource-Based Competitive Advantage	T.819	0,07	99,237
Foreign Investment Strategies and Market Dynamics	T.6010	0,07	97,365
CEO Influence on Firm Performance Dynamics	T.6611	0,07	97,841
Political Connections and Firm Performance in China	T.9653	0,06	97,924
Regional Innovation Systems and Economic Development	T.20	0,05	98,729
Corporate Governance and Firm Performance Dynamics	T.146	0,05	99,38
Social Entrepreneurship and Community Development Dynamics	T.485	0,05	99,391
Merger Dynamics and Corporate Governance Insights	T.1123	0,05	96,921
Executive Compensation and Corporate Governance Dynamics	T.1219	0,05	96,97
Venture Capital Dynamics in Startup Ecosystems	T.1683	0,05	98,096
Impact of Development Aid on Economic Growth	T.1852	0,05	95,828
Influence of Credit Relationships on Financial Stability	T.2471	0,05	97,935
Sustainable Development in Green Building Construction	T.2967	0,05	98,747
Entrepreneurial Activity and Economic Development Insights	T.3577	0,05	98,462
Delphi Method in Consensus Decision Making	T.4213	0,05	97,527
Organizational Ambidexterity and Innovation Dynamics	T.7436	0,05	99,068
Technical Efficiency Models in Agricultural Production	T.759	0,04	96,898

Financial Development and Economic Growth Dynamics	T.1084	0,04	97,894
Strategic Human Resource Management and Performance	T.1260	0,04	99,21
Emerging Market Multinationals and Global Investment Dynamics	T.2180	0,04	97,499
Sustainable Development and Economic Degrowth Perspectives	T.3681	0,04	98,704
Sustainable Practices in Fashion and Consumer Behavior	T.4446	0,04	99,53
Digital Platforms and Ecosystem Innovation Dynamics	T.8377	0,04	99,58
Corporate Social Responsibility and Financial Performance	T.995	0,03	99,99
Earnings Management and Corporate Governance Dynamics	T.352	0,03	99,269
Intellectual Capital as a Driver of Organizational Value	T.390	0,03	99,043
Trade Dynamics and Firm Performance in Global Markets	T.1018	0,03	98,951
Open Innovation and Knowledge Management in Firms	T.1075	0,03	99,684
Narcissism and the Dark Triad in Leadership	T.1794	0,03	98,957
AI-Enabled Service Robots in Customer Experience	T.12545	0,03	99,973
Knowledge Management and Sharing Dynamics in Organizations	T.5	0,02	99,521
Entrepreneurship Education and Student Intentions	T.82	0,02	99,833
Qualitative Insights in Mixed Methods Research	T.671	0,02	98,483
Urban Resilience and Adaptive Management Frameworks	T.1353	0,02	99,68
Challenges and Innovations in Online Learning During COVID-19	T.4657	0,02	99,742